

SHIMOLIY ITALIYA DIALEKTLARINING UMUMIY XUSUSIYATLARINI O'RGANISH

Najmidinova Nafisa Ulja qizi

Sam DCHTI Ispan va italyan tillari kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8405848>

Italiya, roman mamlakatlaridan biri hisoblanib, bu yerda hozirgi kunda ham dialektlar o'z maqomini yo'qotgani yo'q. XX asr boshlarida, standart italyan tili yaratilishi paytida, barchaga norma hisoblangan dialektlar siqib chiqarila boshlandi. Dialektlarni qo'llash past madaniyat belgisi hisoblangan va ular italyan tiliga qaraganda ikkinchi darajali mahalliy til hisoblangan. Ma'lumki, XX asr boshlarida butun Italiya bo'ylab maktablar mavjud bo'lgan, ammo bu maktablarda qolipga solingan italyan tili chet tili sifatida o'qitilgan. Dialektlarning ta'siri natijasida italyan tilini yoyish qiyinchilik tug'dirgan. Dialektlarning qo'llanilishiga bo'lgan qarshi fikrlar va chekinishlarni L.Pirandello asarlarida uchratishimiz mumkin. Uning eng muhim asarlari italyan tilida yozilgan. Kelib chiqishi sitsiliyalik bo'lgan ilk yozuvchilar ijodi mobaynida, klassik standartlarga muvofiq bo'lishga intilishlari natijasida, o'z tilida dialektlarni qo'llashdan bosh tortishgan. Ammo vaqt o'tishi bilan bu standart til ifodasizlik va istiqbolsiz deb qabul qilina boshladi. Bu, asosan, dialektlar o'z his-tuyg'ularini ifodalash vositasi hisoblangan insonlar tomonidan rad etildi. His-tuyg'ularni namoyon qilish, ularning fikricha, faqatgina italyan tilining dialektlar bilan birga qo'llangandagina amalga oshishi mumkin deb qaralardi. Shu tariqa italyan tilida dialektlarning o'ziga xos funksiyani bajarishi va o'z mavqomini saqlab qolishiga muvaffaq bo'ldi.

E'tiborni jalb qiladigan tomoni shundaki, hozirgi kunda ham Italiya hududida ba'zi bir shimoliy va markaziy-janubiy dialektlar o'zining yozma hamda og'zaki shakllariga ega. Bularga misol qilib, venetsian, milan, neapolitan hamda sitsiliya dialektlarini keltirishimiz mumkin. Bu guruh dialektlari o'zaro farq qilsada, umumiy xususiyatlarga ham egadir. Bunday xususiyatlarga quyidagilar kiradi:

- a) O'zgarish: ikkita unli o'rtasida kelgan /t/ va /d/, /p/ a /v/ hamda /k/ va /g/ harflarining o'zgarishi: masalan, milan dialektidagi [fra'del] "fratello", venetsian dialektida [marido] "marito", emilyan dialektidagi [nə'voda] "nipote";
- b) Soddalashish: ikkita kema-ket kelgan undoshlarning qisqarishi: piemonte dialektidagi [fjama] "fiamma", veron dialektida [spala] "spalla";
- c) /tʃ/ va /dʒ/ ning dastlab /ts/ va /dz/ ga, undan keyin /s/ va /z/ ga o'zgarishi: Piemonteda [siŋa] "cena", Liguriya hamda Genovada [zena], Venetoda [senere] "cenere";
- d) -cl ning ko'pchilik hollarda /tʃ/ ga va -gl ning /dʒ/ ga o'zgarishi: Lombardiyada [tʃaf] "chiave", Torino va Emilyada [tʃav], Venetoda [tʃave];
- e) mi va ti kishilik olmoshlarini qo'llanishida, ulardagi urg'uning tushib qolishi: milan dialektida [mi 'gwardi] "io guardo", [tit e 'gwardet] "tu guardi", [ly l 'gwarda] "lui guarda", venetsian dialektida [mi go 'dito] "ho detto".

Yuqorida keltirib o'tilgan umumiy xususiyatlar, Shimoliy Italiya dialektlarining bu hududda mavjud bo'lgan boshqa dialektlardan farqlash va og'zaki nutq jarayonida ularni to'g'ri tushunish va tarjima qilish imkonini beradi.

References:

1. МЕЛЬНИКОВ Г. П. Системная типология языков. М.: Наука, 2003.
2. ROHLFS G. Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Fonologia. Torino: Giulio Einaudi Ed. s.p.a., 1966.
3. ROHLFS G. Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Morfologia. Torino: Giulio Einaudi Ed. s.p.a., 1966.
4. STORIA della lingua italiana. L'italiano nelle regioni. Milano: Garzanti Ed. s.p.a., 1996. Vol. 1, 2.

INNOVATIVE
ACADEMY